

KONSTITUTSIYA - MUSTAQIL O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINING KAFOLATDIR

Nazarov Sherzod Umarjanovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridika fakulteti Yurisprudensiya mutaxassisligi 4-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Bugungi kunda mamlakatimizda konstitutsiyamizning ahamiyati va uning katta yuridik kuchga ega hujjatlikini ekanligi, unga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish, farmon, farmoish va qarorlar qabul qilish bularning barchasi konstitutsiyamizdan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi. Konstitutsiyaviy sudning faoliyati va sudyalarini tayinlash, Oliy majlis vakillik va davlat organlari vakolatlari, mamlakat ichki va tashqi siyosatini yuritish. Bundan tashqari Konstitutsiyaviy sudga har yili Oliy Majlis palatalariga va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga mamlakatdagi konstitutsiyaviy qonuniylikning holati to‘g‘risida axborot taqdim etishi, bularning hammasi asosiy qonunimiz Konstitutsiyamizda ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Demokratiya, huquq, ijtimoiy taraqqiyot, shaxs erkinligi, yashash huquqi, davlatchilik, insonparvarlik, demokratik davlat.

Bosh qonunimiz – O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi muhim siyosiy, huquqiy hujjat sifatida yangi, suveren, istiqboli porloq davlat dunyoga kelganining o‘ziga xos namoyoni bo‘ldi. Ana shu shonli sana munosabati bilan “Demokratik huquqiy davlat qurishda Konstitutsiyaning roli” bu borada katta ahamiyat ega. Inson o‘z hayotini borliqqa, uning qonunlariga e‘tibor bermay tashkil eta olmaydi, shuning uchun o‘zini kashf qilishda, o‘rganishda, uning xususiyatlarini me‘yorini kengroq bilishga intiladi. Konstitutsiya atamasi qadimda siyosiy tuzim ma‘nosini anglatgan. Konstitutsiya huquqiy davlatning asosiy belgisi hisoblanadi. Unda jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hususiyati, taraqqiyotining bosh mezonlari, mamlakatning ichki va tashqi siyosatining asosiy yo‘nalishlari o‘z ifodasini topgan. Asosiy qonunimiz hisoblangan Konstitutsiyamiz 1992 yil 8-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy kengashining 12-chaqiriq 11-sesiyasida qabul qilingan bolib, 128- modda 26-bob 6- bo‘limdan iborat. Konstitutsiyamizga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish tartibi belgilanganligini etiborga olsak asosiy no‘rmalar 5 ta bo‘limda bayon etilgan. Qolaversa bugungi kunda mamlakatimizda keng ko‘lamda tubdan o‘zgarishlar olib borilayotganligi va bu islohatlarning samarisini harakatlar strategiya misolida ko‘rishimiz mumkin. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi asosida olib borilayotgan keng ko‘lamli o‘zgarishlar davrida Asosiy Qonunimizning ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Har bir zamonaviy davlatning Konstitutsiyasi yuqori yuridik kuchga ega bo‘lib, shaxs, jamiyat hamda davlat faoliyatining huquqiy doirasini belgilab beradi. Unda mamlakat siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy qurilishi asoslari mustahkamlanadi. Konstitutsiyaning asosini inson huquqlari hamda erkinliklari to‘g‘risidagi qonun-qoidalar tashkil qiladi. Barcha demokratik davlatlar konstitutsiyalarida insonning asosiy huquqlari va erkinliklari o‘z aksini topgan. Ta‘bir joiz bo‘lsa, buni zamonaviy davlatning belgisi, deyish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi zamonaviy konstitutsionalizm prinsiplariga to‘la mos keladi. Unda inson huquqlariga oid xalqaro standartlarga muvofiq, barcha huquq va erkinliklar mustahkamlangan.

Chunonchi, uning 13-moddasida “O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha‘ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi”, deya ifodalangan.

Ma‘lumki, qonun ustuvorligi Asosiy Qonunimizning muhim prinsiplaridan biridir. Xususan, uning 15-moddasida Konstitutsiya hamda qonunlarning ustunligi so‘zsiz tan olinishi belgilangan.[1.6-7 b.]Mazkur prinsiplardan kelib chiqib, avvalo, qonuniylik, binobarin, fuqarolarning huquqlari va erkinliklari amalda real ta‘minlanadi, “inson manfaatlari-hamma narsadan ustun” degan tamoyil va **“Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak”** degan ezgu g‘oyaning eng avvalo, xalq bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot o‘rnatish, hamda fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining real himoya qilishini ta‘minlash orqali hayotga tadbiq etishga qaratilgan.[2] Davlat hokimiyati organlarining barcha bo‘g‘ini samarali faoliyat yuritadi. Shu tarzda davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari hamda fuqarolardan o‘z xatti-harakatlarini Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq olib borish talab qilinadi. Biron-bir qonun yoxud boshqa bir normativ-huquqiy hujjat uning normalari hamda qoidalariga zid kelishi mumkin emas. Konstitutsiyaning **48-moddasiga** ko‘ra, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklari, sha‘ni hamda qadr-qimmatini hurmat qilishga majburlar.[3. 17 b.]Mamlakatimizda davlatga, xalqqa xizmat qiluvchi qonunlarga tayanib mukammal huquq tizimini barpo etish jamiyatda xar bir insonning huquqlarini, davlatimiz xuddi o‘zining huquqlaridek himoya qilishini va qaror toptirish majburiyatini zimmasiga olishini takidlagan. Fuqaro-jamiyat-davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatning oqilona va adolatli huquqiy yechimi bu konstitutsiyadir. Yurtimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning pirovard maqsadiga erishilishini, har bir kishining farovonligini ta‘minlaydi. Zero, Konstitutsiya talablariga og‘ishmay rioya etish insonning qonun doirasida erkinligini ta‘minlab beradi. Faqat hamma birdek qonunlarga bo‘ysungandagina, jamiyat rivojlanishi, har bir kishi o‘z orzu-umidlariga erishishi, tinch-totuv hayot kechirishi mumkin.

O‘zbekiston bugun rivojlanishning yangi darajasiga ko‘tarildi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Mamlakatimiz o‘z oldiga yuksak marralarni qo‘yib, uni qadama-qaqadam egallamoqda. Harakatlar strategiyasi asosida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, davlatimiz rahbari ta‘biri bilan aytganda, mamlakatimiz qiyofasini o‘zgartirmoqda. Davlat organlari o‘z faoliyatini yangicha yo‘sinda olib bormoqda.

Xususan, aholini tashvishlantirayotgan, qiynayotgan muammolarni hal etish, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. “Ijtimoiy fikr” jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi tomonidan o‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoyalash, jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘minlash, yurtdoshlarimizning ijtimoiy adolatga ishonchini oshirishda Prezidentimizning virtual qabulxonasi hamda Xalq qabulxonalari muhim o‘rin tutmoqda. So‘rovda qatnashganlarning qariyb yarmi o‘z huquqlari hamda qonuniy manfaatlari buzilgan taqdirda, Virtual va Xalq qabulxonalariga murojaat qilishini ta‘kidlagan.

Tabiiyki, bularning barchasi fuqarolar murojaatlari bilan bog‘liq jarayon davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganidan dalolat beradi. Bu mohiyatan olganda, jamiyatda siyosiy barqarorlik, ijtimoiy adolat hukm surayotganligi ifodasidir. Shubhasiz, mazkur yo‘nalishdagi o‘zgarishlarning, yangilanishlar va islohotlarning zamirida Konstitutsiya prinsiplari yotadi. “Demokratik islohatlarni chuqurlashtirish va mamlakatni moderizatsiya qilishda oliy majlis, siyosiy partiyalarning ro‘lini yanada kuchaytirish” borasida keng ko‘lamda islohotlar olib borilmoqda.

Asosiy qonunimizning “Oliy majlis” deb nomlanuvchi 18- bobida bayon etilgan normalar xamda siyosiy huquqlarga oid 34, 60-moddalari va sohaga dahldor boshqa normalarni hayotga keng tadbiiq etishga qaratilgan. Asosiy qonunimizning qabul qilinganidan buyon o‘tgan chorak asr mobaynida uning hayotiyiligi o‘z isbotini topmoqda, mamlakatni isloh etishning asosiy yo‘nalishlariga mutanosib ravishda rivojlanib borayapti. Chunonchi, Harakatlar strategiyasi asosida **“O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ayrim moddalariga o‘zgartishlar kiritish to‘g‘risida (80, 93, 108 va 109-moddalariga)”**gi qonun qabul qilindiki, unga muvofiq, sud-huquq tizimini isloh qilish vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan yangiliklar kiritildi.

Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat hujjatlarining Asosiy Qonunimizga muvofiqiligi to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rib chiqish bo‘yicha doimiy faoliyat yurituvchi sud hokimiyati organidir. Uning vazifasi qonunlar hamda Oliy Majlis palatalari qarorlarining, Prezident farmonlari, qarorlari va farmoyishlarining, hukumat hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarining - Konstitutsiyaga muvofiqiligi aniqlashdan iboratdir.[4. 4-modda]

2017-yil 27-maydan kuchga kirgan “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy Qonunda ushbu sudning vakolatlari kengaytirilganligidan tashqari, uni shakllantirish tartibi yanada demokratlashtirildi. Endi Konstitutsiyaviy sud O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan, Oliy Majlis Senati tomonidan Sudyalar oliy kengashi tavsiya etgan shaxslar orasidan, Qoraqalpog‘iston Respublikasining vakilini qo‘shgan holda saylanadi. Konstitutsiyaviy sud raisi va uning o‘rinbosari esa Konstitutsiyaviy sud majlisida uning sudyalari orasidan saylanadi.

Konstitutsiyaviy sudga Konstitutsiyaviy qonunlarning, xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish to‘g‘risidagi qonunlarning Konstitutsiyaga muvofiqiligi ular O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolanganiga qadar o‘rganish bilan bog‘liq qo‘shimcha vakolatlar yuklatildi.[5. 5-modda]

Konstitutsiyaviy sudga ko‘rib chiqish uchun masalalar kiritish huquqiga ega bo‘lgan sub‘ektlar doirasi ham kengaytirildi. Bunday sub‘ektlar qatoriga Vazirlar Mahkamasi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) ham kiritildi. Bundan tashqari, Oliy sudning muayyan ishda qo‘llanilishi lozim bo‘lgan normativ-huquqiy hujjatlarning Konstitutsiyaga muvofiqiligi to‘g‘risida sudlar tashabbusi bilan kiritilgan murojaatlarini ham ko‘rib chiqishi belgilab qo‘yildi.

Yana bir muhim yangilik, Konstitutsiyaviy sudga har yili Oliy Majlis palatalariga va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga mamlakatdagi konstitutsiyaviy qonuniylikning holati to‘g‘risida axborot taqdim etish vazifasi yuklatildi.

Konstitutsiyaviy qonuniylik ahvoli to‘g‘risida axborot berish milliy qonunchiligimizda yangilik hisoblanadi.[6.4-modda]

Ayni paytda qator xorijiy mamlakatlarda davlat rahbari hamda parlamentga konstitutsiyaviy qonuniylik ahvoli to‘g‘risida axborot berish, Konstitutsiyaviy sud vazifalari sirasiga kiradi. Bu mohiyatan qonun ijodkorligi va huquqni qo‘llash amaliyotini, umuman olganda, mamlakatning huquqiy tizimi rivojlanishi ahvolini baholashdir.

Konstitutsiyaviy qonuniylik, shubhasiz, yurtimizda Konstitutsiya hamda qonunlarning ustuvorligi prinsipini amalga oshirishning muhim omili bo‘lib, u mamlakatni demokratik huquqiy davlat sifatida rivojlantirish shartlaridan biridir.

Davlatimiz rahbari Mirziyoyev Shavkat Miromonovich O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruzasida

ayni vaqtda qonunlarning to'liqligi, hayotiyliigi va to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish mexanizmlariga ega ekani haqida so'z yuritib, bu borada hali ko'p ish qilishimiz kerakligini ta'kidlagan edi.

Darhaqiqat, qonunlarni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish mexanizmini ta'minlash davlatning muhim vazifalaridandir. Mazkur muammoning yechimi mamlakatimizda konstitutsiyaviy qonuniylikni ta'minlash bilan chambarchas bog'liq.[7]

Shuni e'tiborga olish lozimki, Konstitutsiya ustuvorligi prinsipi, uning to'g'ridan-to'g'ri, bevosita amal qilishi o'z-o'zidan ro'y bermaydi, albatta. Konstitutsiyaviy qonuniylik mansabdor shaxslar Konstitutsiya normalari talablarini bajarishini, uning qoidalari buzilishining oldini olish, fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash hamda aybdorlarni javobgarlikka tortishni taqozo etadi.

Bundan tashqari, konstitutsiyaviy qonuniylik Konstitutsiya normalari ustunligi, ularning mamlakat hududida to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi, inson huquqlari va erkinliklari ustuvorligini e'tirof etish bilan bir qatorda, Konstitutsiya normalarining xalqaro huquqning prinsiplari va normalariga muvofiqligini ko'zda tutadi.

Bu borada Konstitutsiyaviy sud qarorlarining davlat organlari, mansabdor shaxslar hamda fuqarolar tomonidan ijrosi to'liq ta'minlanishi ham mamlakatda konstitutsiyaviy qonuniylikka rioya qilish natijasi bo'lib hisoblanadi. Konstitutsiyaviy sudning qarorlari to'g'ridan-to'g'ri ijro etilishi barcha davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shuningdek, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar hamda jamoat birlashmalari, mansabdor shaxslar va fuqarolar uchun majburiydir.

Umuman olganda, Konstitutsiyaviy sud O'zbekiston Respublikasida qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning Konstitutsiyaga mosligini ta'minlash, bu boradagi huquqiy bo'shliqni bartaraf etish va yurtimizda konstitutsiyaviy qonuniylikni mustahkamlashga xizmat qiladi.[8.8-modda] Mamlakatimizda konstitutsiyaviy qonuniylikni ta'minlash hamda qonun ustuvorligini qaror toptirish esa Harakatlar strategiyasi doirasida jadal amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini, davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, iqtisodiyotni rivojlantirish, liberallashtirish ijtimoiy sohani rivojlanirish, xavfsizlik millatlar aro totuvliklar va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, electron hukumat tizimini takomillashtirish, tadbirkorlik subyektlariga imkoniyatlar yaratish, davlat boshqaruvi sohasida zamonaviy mutaxassis kadrlar tayyorlash va ularning kasbiy malakasini oshirish, ta'lim soxasini yanada rivojlantirish, tibbiy maskanlarni, xususan, birlamchi tibbiyot muassasalari, qishloq vrachlik punktlari, oilaviy poliklinikalar, patronaj xizmati tez tibbiy yordam tizimi faoliyatini yangi bosqichlarga ko'tarish, ijtimoiy nafaqalarni berish tartibini takomillashtirish, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini samaradorlikini oshirish ularni moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlash, arzon uy-joylar, suv va gaz ta'minoti quvurlarini bugungi zamonaviylashtirish, aholigaga transport xizmatlari ko'rsatish sifatini oshirish, odamlarning xayotdan rozi bo'lib yashashiga, ertangi kuniga ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Fuqarolarning munosib hayot kechirishlarini, tinch totuvligini ta'minlashni asosiy maqsadlardan biri deb e'lon qilgan Konstitutsiyamiz bosib o'tgan davriga nazar tashlaydigan bo'lsak, shu qisqa vaqt mobaynida mamlakatimizda asrlarga tatigulik ishlar amalga oshirilganligiga guvoh bo'lamiz. Mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi eng muhim sanalardan biri – Konstitutsiya qabul qilinganligining 29 yilligida shuni alohida e'tirof etish lozimki, Konstitutsiyamiz vaqt o'tgan sari o'z nufuzini, xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini mustahkamlab bormoqda.

Bizning maqsadimiz esa uning jamiyatdagi nufuzi va ahamiyatini, mazmun va mohiyatini fuqarolarning, ayniqsa yosh avlodning ong-idrokiga chuqurroq singdirishdir. Umuman olganda, Konstitutsiya – tarixiy ahamiyati beqiyos bo‘lgan hujjatdir. Uni shu vaqtga qadar davlatchiligimiz tarixidagi boshqa hujjatlarning birortasi bilan qiyoslab bo‘lmaydi. Zero, unda tarixiylik zamonaviylik bilan uyg‘unlashib, jahonning ijtimoiy, siyosiy, falsafiy va huquqiy tafakkuri sohasida erishilgan barcha yutuqlar mujassamlashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘xati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2018-yil.
2. www.Prezident.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2018-yil.
4. www.Lex.uz “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Sudi to‘g‘risida” 2017-yil 27-may.
5. www.Lex.uz “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Sudi to‘g‘risida” 2017-yil 27-may.
6. www.Lex.uz “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Sudi to‘g‘risida” 2017-yil 27-may.
7. www.Prezident.uz.
8. www.Lex.uz “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Sudi to‘g‘risida” 2017-yil 27-may.